

2、山东农业大学张春庆：NMT 发现种子吸 Ca^{2+} 速率可作为种子活力快速评价指标，为种子活力功能分析提供关键数据

通讯作者：山东农业大学 张春庆、李岩

所用 NMT 设备：NMT 种子活力创新平台

以完整的胚为材料，用 NMT 检测了杂交玉米 XY335 和 ZD958 母本 PH6WC 和 Z58 的 Ca^{2+} 吸收速率。不同的玉米品种在 Ca^{2+} 吸收速率方面表现出明显的差异。其中，XY335 和 ZD958 表现出较高的 Ca^{2+} 吸收速率，其次是 PH6WC。Z58 在四个玉米品种中 Ca^{2+} 吸收速率最低。

本研究以 4 个基因型不同活力水平的玉米种子为材料，发现地上部干重活力指数 SDWVI 与进入胚内的 Ca^{2+} 流速之间存在显著的正相关关系。结果表明， Ca^{2+} 吸收速率可以用来评价玉米种子的活力水平。由于 Ca^{2+} 在促进种子萌发和提高幼苗抗逆性方面的作用在不同的植物物种中普遍存在，因此 Ca^{2+} 吸收速率预计在检测各种植物物种的种子活力水平方面是有价值的。

扫码查看本文详细报道